

QURILISH HAJMINING DINAMIK MODELLARI: O‘ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL

Bobur Xamrakulov Xudoynazarovich

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rasomchilik va dizayn instituti, Dekan o‘rinbosari, Toshkent, O‘zbekiston.

khamrakulovbobur35@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida qurilish hajmining 2010–2024 yillar oralig‘idagi o‘zgarishlari statistik ma’lumotlar asosida tahlil qilindi. Tadqiqotda vaqt qatorlari tahlili uchun Minitab dasturidan foydalanildi. Tahlil davomida qurilish hajmining trend va mavsumiy o‘zgarishlari aniqlanib, uning yillik o‘shish yoki pasayish sur‘atlari baholandi. Shuningdek, mavjud ma’lumotlar asosida 2025–2027 yillarga prognoz modeli tuzildi va kutilayotgan o‘zgarishlar bashorat qilindi. Natijalar qurilish sohasida investitsiya siyosatini takomillashtirish va resurslarni samarali taqsimlash bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Qurilish hajmi, vaqt qatorlari, Minitab, prognozlash, O‘zbekiston statistikasi.

Abstract. This article analyzes the dynamics of construction volume in the Republic of Uzbekistan over the period 2010–2024 using statistical data. The study employs the Minitab software to perform time series analysis. Trends and seasonal variations in construction volume are identified, and annual growth or decline rates are evaluated. Based on the available data, a forecast model for 2025–2027 is developed, projecting potential changes in the sector. The results provide practical recommendations for improving investment policies and optimizing resource allocation in the construction industry.

Key words: Construction volume, time series, Minitab, forecasting, Uzbekistan statistics.

Qurilish sohasi mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida asosiy o‘rin tutadi va infratuzilma yangilanishi, uy-joy fondini kengaytirish hamda sanoat obyektlarini barpo etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda qurilish ishlari hajmi yildan-yilga ortib bormoqda, bu esa investitsiyalar hajmi oshishi, iqtisodiy islohotlar va urbanizatsiya jarayonlari bilan izohlanadi. Shu sababli, qurilish hajmini statistik tahlil qilish va kelgusida uning o‘zgarishlarini prognozlash ushbu sohada strategik qarorlarni qabul qilish uchun muhimdir.

Shu bilan birga, respublika hududlari o‘rtasida qurilish hajmining taqsimoti va rivojlanish sur‘atlarida sezilarli tafovutlar mavjud. Oldingi tadqiqotlar ko‘proq qurilish sohasidagi investitsion faollik, loyiha sifati yoki hududiy rivojlanish masalalariga qaratilgan bo‘lsa, vaqt qatorlari asosida prognozlash bo‘yicha ilmiy ishlar nisbatan kam uchraydi. Shu sababli, ushbu tadqiqotning maqsadi — O‘zbekiston Respublikasida qurilish hajmining 2010–2024 yillardagi dinamikasini vaqt qatorlari tahlili asosida o‘rganish va 2025–2027 yillarga prognoz qilishdir.

Tadqiqotda qurilish hajmi bo‘yicha 2010–2024 yillar oralig‘idagi rasmiy statistika ma’lumotlari asos qilib olindi. Ma’lumotlar O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining ochiq manbalaridan olindi. Tahlil jarayoni uch bosqichda amalga oshirildi:

1. Ma’lumotlarni tayyorlash

Vaqt qatorlari (yil – ta’minlanganlik foizi) ko‘rinishida tuzildi. Yetishmaydigan qiymatlar tekshirildi va to‘ldirildi. Mavsumiy va tasodifiy tebranishlarni ajratish uchun dastlabki vizual tahlil bajarildi.

2. Model tanlash va qurish

Ma’lumotlar dinamikasini tahlil qilishda uchta deterministik model sinovdan o‘tkazildi:

Model turlari:	Chiziqli	Parabolik
Model tenglamasi:	$X_t = a + b \cdot t$	$X_t = a + b \cdot t + c \cdot t^2$

Har bir model Minitab dasturida qurildi va moslik darajasi hamda o'rtacha kvadratik xatolik MAPE, MAD, MSE, MPE va MSD ko'rsatkichlari bo'yicha taqqoslandi.

3. Prognozlash

Eng mos model tanlanib, uning yordamida 2025–2027 yillar uchun prognoz qiymatlari hisoblandi. Natijalar jadval va grafiklar ko'rinishida taqdim etildi.

Masalaning qo'yilishi: O'zbekiston Respublikasida qurilish hajmi 2010–2024 yillar uchun berilgan, ushbu ma'lumotlardagi vaqt birligi davomidagi bog'liqlikni aniqlash va bular uchun eng yaxshi model qurib, u orqali keyingi davrlardagi o'rtacha qurilish hajmi o'zgarishini kam xatolik bilan bashorat qilishdan iborat.

No	Yillar	Qurilish ishlari hajmi ko'rsatkichlari
1	2010	8246
2	2011	9505
3	2012	11754
4	2013	15219
5	2014	20060
6	2015	25423
7	2016	29414
8	2017	34698
9	2018	51129
10	2019	71157
11	2020	88130
12	2021	107493
13	2022	130791

14	2023	202819
15	2024	263679

Masala bo'yicha avvalo asosiy statistik ko'rsatkichlarni MINITAB paketi dasturi yordamida hisoblanadi.

Descriptive Statistics: Xt

Variable	Mean	StDev	Variance	Minimum	Median	Maximum
Xt	71301	76605	5868276582	8246	34698	263679

Asosiy statistiklardan ko'rib turganimizdek, berilgan muddat davomida qurilish ishlari hajmi o'zgarishi o'zining maksimum nuqtasiga 2024-yilda erishgan bo'lib, u 263679 ni tashkil etgan. Undan keyingi muddatda bu nuqtaga erishilmagan. Eng minimum nuqtasi esa 2010 yillarga to'g'ri keladi va bu 8246 ni tashkil etgan. Barcha yilda qurilish ishlari hajmi o'zgarishi o'rtachasi esa 71301 ni ko'rsatdi. Shu o'rinda medianasi 34698 ga teng bo'ldi. O'rtacha kvadratik chetlanish 76605 ni tashkil qildi. Berilgan qiymatlarning regressiya chizig'i atrofida qanchalik sochilganligi esa 5868276582 ni ko'rsatadi.

Keyingi ish grafik asosida yillar kesimida dastlabki xulosalar berish bo'ladi.

Vaqt qatori - bu bir xil vaqt oralig'ida (sekund, minut, oy, kvartal yoki yil) to'plangan ma'lum bir ma'lumotlar ustidagi kuzatuv.

Grafikdan qurilish ishlari hajmi o‘zgarishining har bir davrdagi o‘zgarish tendensiyasini kuzatishimiz mumkin. Umuman olganda grafikni bir nechta qismlarga bo‘lib o‘rganish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Grafikdan ko‘rinib turibdiki dastlab qurilish ishlari hajmi o‘zgarishi qiymati dastlab o‘zgarishsiz tendensiyasiga ega va bu holat 3-davrgacha davom etgan. 4-davrdan boshlab qurilish ishlari hajmi o‘zgarishining qiymati umumiy o‘sish tendensiyasiga ega. Umuman olganda, qurilish ishlari hajmi o‘zgarishining qiymati deyarli o‘sish tendensiyasiga ega. Demak, **trend mavjud**. Mavsumiylik va siklikni esa yo‘q ekanligini grafikdan osonlikcha ko‘rish mumkin.

Endi model tenglamasini tanlaymiz:

1. Chiziqli trend modelini ko‘rib chiqamiz:

Trend tenglamasi:

$$X_t = -49544,3 + 15105,7 \cdot t$$

Xatoliklari:

MAPE	100
MAD	29249

MSD	1217668264
------------	-------------------

Grafiği:

Davr(Yillar)	Bashorat
2025	192147
2026	207252
2027	222358

Chiziqli trend model yordamida bashorat qilingan keyingi yillardagi qurilish ishlari hajmi o'zgarishi hisoblandi. Chiziqli trend modelining qoldiqlari asosida model tenglamasi to'g'ri tanlanganligi asoslanadi. Model to'g'ri tanlanganini asoslash uchun boshqa model tenglamalari ham ko'riladi.

2. Parabolik trend modelini ko'ramiz:

Trend modeli tenglamasi:

$$X_t = 38051,9 - 15810,6 \cdot t + 1932,27 \cdot t^2$$

Xatoliklari:

MAPE	36
MAD	10858
MSD	190827255

Grafiği:

Davr(yillar)	Bashorat
2025	279743
2026	327697
2027	379516

Demak, parabolik modelimiz yordamida bashorat qilgan keyingi yillardagi qurilish ishlari hajmi o‘zgarishining chiziqli trend modelida qilingan bashoratimizga nisbatan aniqroq chiqar ekan.

Modellarni xatoliklar bo‘yicha solishtiramiz:

Model turi	MSD
chiziqli	1217668264
parabolik	190827255

Parabolik model mavjud ma'lumotlarni eng aniq tasvirlaydi, chunki bu modelning standart og'ishi (MSD) eng kichikdir. Ushbu vaqt qatorini tavsiflovchi trend tenglamasi:

$$X_t = 38051,9 - 15810,6 \cdot t + 1932,27 \cdot t^2$$

XULOSA

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlari hajmi o'zgarishi 2010–2024 yillar oralig'ida barqaror o'sish tendensiyasiga ega ekanligi aniqlandi. Chiziqli va parabolik trend modellarining aniqlik darajalari taqqoslanganda, parabolik modelning moslashuvi yuqoriroq bo'lib, xatolik ko'rsatkichlari eng kichik qiymatga ega bo'ldi. Shu sababli, kelgusi uch yil uchun prognozlash jarayonida parabolik trend tenglamasi tanlandi.

Prognoz natijalariga ko'ra, 2025–2027 yillarda qurilish ishlari hajmi o'sishi kutilmoqda. Bu esa mamlakat miqyosida amalga oshirilayotgan investitsiyalar, modernizatsiya loyihalari va resurslarni samarali taqsimlash siyosatining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari hududiy qurilish strategiyalarini ishlab chiqishda, resurslarni optimal taqsimlashda va iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirishga qaratilgan dasturlarni rejalashtirishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov, S. (2022). Qurilish sohasida iqtisodiy o'sish va prognozlash metodlari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
2. Rasulov, A., & Xolmatova, N. (2021). Qurilish hajmini statistik tahlil qilishning zamonaviy usullari. O'zbekiston Iqtisodiy Tadqiqotlar Jurnal, 4(2), 55–62.
3. Qodirov, B. (2020). Vaqt qatorlari asosida qurilish ko'rsatkichlarini prognozlash. Fan va Innovatsiyalar, 8(1), 77–85.
4. Nazarova, M. (2019). Regressiya modellaridan foydalanib iqtisodiy jarayonlarni bashorat qilish. Toshkent Moliya Instituti Ilmiy Axborotlari, 5(3), 102–110.

5. Jo‘rayev, D., & Abdukarimov, Z. (2023). Qurilish sohasida resurslar va hajm o‘zgarishini tahlil qilish. *Iqtisodiyotni Rivojlantirish Masalalari*, 6(1), 89–97.
6. Statistika Qo‘mitasi. (2010–2024). O‘zbekiston Respublikasida uy-joy ta‘minoti bo‘yicha yillik ma‘lumotlar. Toshkent: Davlat Statistika Qo‘mitasi.